

中国の大学における日本語専攻生を対象にした日本語の自他動詞の 習得研究 —対のある自他動詞を中心に—

王冠亮

1. はじめに

外国語習得において、文の中核を成す動詞の習得は非常に重要である。動詞は文の中で述語を構成する言葉の一類であるほか、文全体の構造にも大きな影響を及ぼす。日本語の自他動詞に関する習得研究は90年代から盛んに行われてきた。外国人日本語学習者にとって自他動詞の習得は難しく、特に結果状態を表す自動詞文（例：「さっき電話がかかってきた。」、「テーマやっと決まった。」など）の習得が難しいと多くの先行研究で指摘されている（小林・直井, 1996; 守屋, 1994）。しかし、先行研究におけるデータ収集方法、分析方法に不備が見られ、未だ十分妥当性、信頼性を満たす研究が行われていない。

本研究は先行研究を踏まえ、結果状態を表す自動詞文の使用に焦点を当て、中国人日本語学習者の習得状況を調査し、先行研究に基づく三つの研究仮説を検証した。

2. 先行研究とその問題点

2. 1 これまでの自他動詞の習得研究

日本語に関する第二言語習得研究は1990年以降から活発になったと言われている（小柳, 2004）。日本語の自他動詞に関する習得研究も守屋（1994）から始まるようである。守屋（1994）の自他選択の条件、小林・直井（1996）の自他動詞の習得段階、小林（1996）の日本語母語話者の使用傾向など、現在に至り、程度の差があるが、ほぼすべての日本語の自他動詞習得の研究もこの三つの研究に影響されている。

それから、中石（2003, 2004a, 2004b, 2005）はアンケート調査などで得たデータと学習者の実際の運用データと区別しなければならないと主張し、実際の運用データをもって学習者の対のある自他動詞使用を観察した。

その後、伊藤（2010, 2012a, 2012b）などが続き、多様なアプローチで自他動詞の習得問題を捉えている。伊藤（2010）は理論言語学の成果（奥津, 1967）を導入し、初めて自他動詞の派生パターンと接辞タイプを使って形態的な習得状況を調査した。この視

点は後の研究に影響を及ぼす。伊藤（2012a）は中石の主張に呼応し、学習者の運用データに目を向けた。伊藤は小林・直井（1996）の自他動詞の習得段階を充実させ、それをもって学習者言語を観察した。また、伊藤（2012b）は学習者がなぜ自か他を選択するかという理由に興味を持ち、学習者の内面に迫った。

以上、日本語における自他動詞の習得研究について、紙幅の限りで簡単に概観した。

2. 2 先行研究の問題点

2. 2. 1 調査範囲の広さ

前に取り上げた研究の中に調査型の研究が多く、そしてどれも「対のある自他動詞の習得研究」だと言っているが、守屋（1994）と杉村（2013a など）の提案した自他選択のモデルで分かるように、対のある自他動詞の意味用法は決して簡単ではなく、逆に、多くある。これを前提としたら、一回の調査だけで対のある自他動詞全体の習得状況が分析できるのか、筆者はこれに関しては疑問を持っている。はっきりと意味用法別に調査を行ったのは杉村（2013a など）だけである。一回の調査で全部を調査すると、三つの問題が予測できる。傾きのあるデータを入手することと、一つの意味用法に関する調査問題が極めて少ないこと、問題数が多く、非常に時間のかかる調査になることである。どれもデータの信頼性を落とす危険がある問題で、できるだけ避けた方がいいと思う。

2. 2. 2 測定道具の信頼性と妥当性

客観世界を測り、そして結論を付ける性格を持っている実証研究にとって、測定道具の信頼性と妥当性は非常に大事なものであろう。研究者に対し、測定道具（ここで調査問題）は、まるで職人のものさしのように、合理性と精度が高ければ高いほどよい。残念ながら、これまで見てきた研究は、測定道具の妥当性と信頼性に言及したものが皆無で、テストングに関する視点を十分取り入れ、テストの妥当性や信頼性を満たす必要がある。

妥当性と信頼性は、テストなどの測定道具 (instrument) において、もっとも考慮すべき基本的な条件です。測定道具の妥当性と信頼性の分からないような研究は、研究として失格です。特に、新しいテストや質問紙 (アンケート) を作成する際には、必ず検討・検証が求められます。

(竹内・水本, 2014: p.17)

2. 2. 3 文脈提示の有無

日本語における対のある自他動詞はお互いに対応関係（普通は形態・意味・統語）を持っているのが特徴であるため、一文レベルでは、具体的な文脈により、自動詞と他動詞どちらも正しいこともよくある。よって、アンケート調査を行う時に、文脈情報を付けるのが望ましい。文脈を付けることによって、学習者に自由に文脈を想像させるのを

防げ、データに影響を与える要因をより少なくすることができる。この点について、小林・直井 (1996) は絵で、小林 (1996) は文で、中石 (2005)、伊藤 (2012b) はビデオで文脈情報を付けたが、残りの研究は全く付いていないようである。

3. 研究課題と研究仮説

3. 1 研究課題

本研究の研究課題を以下である。

「結果状態が注目される自動詞文」の習得は学習者にとって困難であるのか。

従来の対のある自他動詞に関する習得研究の結論の一つは、学習者にとって自動詞の習得が難しく、特に結果状態が注目される自動詞文の習得が難しいとされている (守屋, 1994; 小林・直井, 1996; 小林, 1996; 王, 2012; 伊藤, 2012b; アブデルマフマーン, 2016)。守屋 (1994) は「動詞の自他の選択の難しさは、程度の差はあれ、自動詞選択の難しさにある」と述べ、そして、イベントが人為的かどうか、人為的だったらその動作主が特定できるかどうか、動作主が特定できるなら文全体が行為の実現に関心あるかどうかという三つの基準で、自動詞選択の四つの条件を提案し、次第に難しくすると主張している。小林・直井 (1996) と小林 (1996) も作用が及んだ結果を表す、対象物を主語に立てる結果状態が注目される自動詞文の習得が難しいと主張すると同時に、日本語母語話者は自動詞を選択しやすい傾向を持つと主張している。伊藤 (2012b) は他動性の意味素性を利用して学習者の選択要因を分析した結果、(中国人) 学習者は積極的に他動詞を選択し、他動詞に当てはまらないときに自動詞を消極的に選ぶと主張する。王 (2012) も対のある自動詞の習得が難しく、学習者が他動詞、他動詞受身形、他動詞可能形を選択しやすい傾向があるとの結論を出した。アブデルマフマーン (2016) はアラビア語母語話者での調査でも、事態の成立が注目される自動詞文が難しいとの結果が出た。類似する結果は杉村 (2013c, 2014a, 2014b, 2015c, 2016a) などの研究にも見られる。

しかし、これらの研究には研究方法上の不備がいくつか見られる。たとえば、研究の信頼性は項目数と深い関係があり、同じ文法項目を測定する項目数が多くなると、それに対応して信頼性も高まるという点が挙げられる (大友・中村, 2002; 竹内・水本, 2014)。これまでほとんどの先行研究は、一回の調査で対のある自他動詞の多くの用法を調べたもので、一つの意味用法を測定する問題項目数が十分な数だけ設けられていないので、結果の信頼性も低いと考えられる。また、先行研究で得た結果はどれもサンプルだけの記述統計を用いた分析なので、母集団に返した場合、どれぐらい一般化できるか不明である。特定の対象者のデータによって一般化を図るには、記述統計ではなく推測統計(統計的検定)をする必要がある。したがって、本研究はこれらの問題点を改善するため、「結果状態が注目される自動詞文」のみに焦点を当て、より多くの項目数で調査を行い、そして得た結果を統計的に検定することで、その結論が一体どの程度一般化できるかを

明らかにすると同時に、先行研究の結論を検証する。

3. 2 研究仮説

本研究は以上の研究課題に取り組むほか、先行研究に出ていたいくつかの疑問点を研究仮説として設定する。

3. 2. 1 <研究仮説1> 動作主特定・非特定は結果に影響を及ぼす

守屋 (1994) と杉村 (2013 など) の自他動詞選択モデルにおける自動詞の選択の部分は、ともに「動作主特定」と「動作主不特定」を一つの目安として取り上げている。この動作主の特定・不特定という要因が学習者の選択に影響を与えているのか、本研究で実証的に検証する。杉村 (2013 など) では、守屋 (1994) で提案した「動作主特定」と「動作主不特定」の意味が明確ではなく、恣意的になりやすいと指摘し、「動作主特定」を「動作主が特定の個人または複数の人物の場合」、「動作主不特定」を「不特定多数と社会一般」(杉村, 2013b: p.156) だと定義をより厳密にした。本研究もこの杉村の定義に従う。

3. 2. 2 <研究仮説2> 肯定文・否定文は学習者の選択結果に影響を及ぼす

対のある自動詞文、たとえば、

例1 ブレーキをかけても、車は止まらない。 (張, 2008:p.241)

例2 いくら押しても窓が開かない。 (姚, 2008:p.101)

のような文は、「結果(無標)可能表現」だと捉える研究者もいる(張, 1992, 2008; 姚, 2006, 2008; 楠本, 2009, 2014)。また、封 (2007)、王冠華 (2012)、王恰韓 (2012)、関 (2014) などの研究では、「結果(無標)可能表現」が学習者にとって難しいと主張している。しかし、筆者はこの「結果(無標)可能表現」に疑問を感じている。まず、無標可能表現に関する研究は僅かしかない。

管見の限り、国語学や日本語教育学に関する事典及び先行研究において「可能」の表現を用いる言葉に関する内容にはどれも自動詞による無標可能表現には言及していない。

(王恰韓, 2012:p.3)

管見の限り、対のある自動詞文の否定形に「可能」の意味が備わっていることを言及する研究は井上 (1976)、ヤコブセン (1989)、石川 (1991) などがあるが、それらの研究はあくまで対のある自動詞の否定形、つまり助動詞「ない」を動詞にくっつけて初め

て「可能」が生じると提示するだけで、対のある自動詞文そのものを「可能表現」だと名づけるまでには至っていない。よって、このような表現は可能表現として定着していないと言わざるを得ない。

更に、これまでの「結果（無標）可能表現」に焦点を当てた習得研究で使われている調査問題文は100%否定文である（王冠華, 2012; 王恰韓, 2012; 関, 2014）。もし仮に「対のある自動詞文」が可能表現の一つであるなら、否定形のみを調査に使うのは、論理的に納得できない。

そして、「結果（無標）可能表現」に関する先行研究は否定文のみを研究対象としているものが多い（王冠華, 2012; 王恰韓, 2012; 関, 2014）が、わずかに肯定表現の研究（張, 2008; 楠本, 2014）も存在している。しかし、肯定の「結果（無標）可能表現」は条件節が付いているものが多い。たとえば、

例3 簡単な手術をすれば、その病気は治ります。 (張, 2008:p.241)

例4 もう少し詰めれば、まだ入る。 (楠本, 2014:p.103)

否定文にいつも条件節が必要とされるわけでもないし、肯定文に必ず条件節が付いている可能表現について、筆者は納得がいかない。姚 (2008) は直接「無標識の不可能文」だと主張している。このように、「結果（無標）可能表現」の研究領域はまだ理論的に整っていないと考えざるを得ない。本研究では、対のある自動詞に「可能」の意味があるかどうかという理論的な検討は一時おいておき、肯定文と否定文で、学習者の選択傾向に違いがあるかどうかを観察、分析する。もし否定文の場合だけ学習者にとって習得が難しいということであれば、このような「結果（無標）可能表現」を研究する意義も立証されると考える。

3. 2. 3 <研究仮説3> 自他の派生パターン（自動化、他動化、両極化）は結果に影響を及ぼす

伝統的な自他動詞の研究は語幹語尾でパターンに分けて、音韻論的に静的な分類を研究しているものが多い。佐久間 (1951) から、「派生」の概念を導入し、動的に自他交替を観察し始め、さらに奥津 (1967) では、派生および構文的な対応という観点から日本語の自他交替を「自動化」、「他動化」と「両極化」という三つの派生類型に分けている。その後、影山 (1996) は認知と意味の観点から、自他交替の形態と意味を結びつけている。以上のように、言語学の領域では、自他交替というテーマは形と意味の両方から動的に取り上げられてきたが、この言語学の成果、つまり自他交替の三つのパターンがあることが学習者の習得に影響があるか、本研究で検証したい。

先行研究でも述べたように、これまでに自他交替のパターンを習得研究に取り入れたものもある（伊藤, 2010; 張ほか, 2012）。しかし、調査内容を見ると、この二つの研究は形態を中心に調査を行い、文脈の中での使用を観察、分析していない。伊藤 (2010)

は派生前の動詞から学習者に派生後の動詞を求めるという語彙テストである。張ほか(2012)は文の動詞部分を取り出し、穴埋め問題にしたが、動詞の前の助詞がそのまま残っており、学習者はそれを手がかりとして十分推測でき(中石, 2005; 坂本ほか, 2010)、結果に影響を与えたことは容易に想像できる。従って、本研究は文脈を提示し、助詞などの手がかりを与えずに調査を行い、文脈の中の学習者の自他動詞使用は自他派生のパターンに影響を受けているかを観察する。

本研究の研究課題と三つの研究仮説を以下のように再掲する。

研究課題：

「結果状態が注目される自動詞文」の習得は学習者にとって困難であるのか

研究仮説：

- ① 動作主特定・非特定は結果に影響を及ぼす
- ② 肯定文・否定文は学習者の選択結果に影響を及ぼす
- ③ 自他の派生パターン(自動化、他動化、両極化)は結果に影響を及ぼす

4. 本研究における語句・表現の説明

4. 1 対のある自他動詞

本研究で扱う主な研究内容は日本語学習者の「対のある自他動詞」の習得である。「対のある自他動詞」の定義について、本研究は奥津(1967)を採用し、形態的、意味的かつ統語的な対応を持つ自他動詞対だけ、「対のある自他動詞」だと認定する。

「二つの動詞があり、自動 [- Transitive] 他動 [+ Transitive] という対立、およびそれに必然的に関連する特徴の違いを除いては、全ての文法的、意義的特徴を共有するとき、この二動詞間に自・他の対応がある、と言う。」

奥津(1967: p.60)

まず、形態的対応というのは、動詞対を構成している二つの動詞に共通の語根(root)を持つことである。

例: 乾くー乾かす kawak-u ⇔ kawak-asu

届くー届ける todok-u ⇔ todok-eru

次いで、意味的対応について、奥津(1967)においては詳しく取り扱っていないため、本稿は中石(2004a)の説明を踏襲し、同一場面をどちらか一方でも表せるというような関係を持つ動詞対を「意味的対応がある」と判定する。

(家で不注意でテーブルに置いてあるコップを落とし、割ってしまった場合)

例5 私はコップを割ってしまった。

コップが割れてしまった。

また、統語的対応について、奥津は以下のような構造を上げている。

N1 ga N2 o V1 ⇔ N2 ga V2

例6 太郎は東京タワーを見た。⇔東京タワーが見えた。(奥津, 1967:p.61)

奥津(1967)では従来の自他対応の研究が音韻的な形に目を奪われ、そもそも文法問題を音韻問題であるかのように研究され、動詞の自他対応を音韻問題だけと扱われることが本末転倒だと指摘した。奥津は自他の対応を論じる際、構文的な対応も見ないといけなさと主張し、自他対応の定義を形態論から構文論まで発展させた。奥津の提案した自他対応の認定基準も「構文論的な自他対応」と呼ばれている(須賀・早津, 1995)。

一つの例外として、「入る」—「入れる」という動詞対は形態的な対応が備わっていない(共通の語根を持っていない)にもかかわらず、意味的、統語的対応を持っており、且つ使用頻度がかなり高いので、本研究においては「対のある自他動詞」と見なし、調査語彙として使う。これも中石(2004a)と同じ立場を取る。

用語の名称について、「絶対自(他)動詞」、「相対自(他)動詞」(寺村, 1982)、「有対自(他)動詞」、「無対自(他)動詞」(早津, 1987)などいくつかの用語があるが、本研究において、中石(2003, 2004a, 2004b, 2005)の用語に従い、もっと一般的で理解しやすい「対のある自他動詞」という用語を採用する。

ちなみに、本研究は「対のある自他動詞」を認定する際、ナロック他(2015)『現代語自他対一覧表 Excel版』も参考にしている。

4. 2 「結果状態が注目される自動詞文」

守屋(1994)と杉村(2013など)が提案した自他動詞の選択モデルで分かるように、(対のある)自他動詞の選択条件は少なくない。先行研究では、コーパスを利用して学習者の発話データを分析する研究のほか、アンケート調査を利用し、対のある自他動詞の習得を研究するものも多い。しかし、これまでの研究は、一回の調査で対のある自他動詞のすべての用法を調べ、総合的に学習者の習得状況を捉えようとした。しかし、このようなやり方では、特定の意味用法に関する問題項目は多くなならない。前述したように、測定の信頼性と項目数との間には正の相関があると考えられる(大友・中村, 2002)ため、ある一つの用法に関する項目が少なければ、測定の信頼性も低くなる。そのため、本研究では対のある自他動詞の一つの意味用法、「結果状態が注目される自動詞文」に注目し、ある程度測定の信頼性を保てるよう問題数を考慮して、多くし、調査問題を作成する。

具体的には、「結果状態が注目される自動詞文」は、まず（対のある自他動詞対の中の）自動詞文である。もう一方の他動詞と意味的対応を持つことでも分かるように、同じ事象について、自動詞でも他動詞でも文法的な間違いはないが、ここで言語化される要素はイベントを引き起こす動作主まで含むのではなく、動作主の働きかけを受ける対象物の変化だけが言語化する要素になるのである（小林, 1996; 山梨, 1995）。簡潔に言えば、対のある自他動詞における自動詞と他動詞の主な意味的な区別は、動作主の動作を表現するか、それとも対象物の変化を表現するかの問題である。つまり、「働きかけの結果の状態を表す自動詞文」である。

日本語の言語慣習は働きかけの結果の状態を表す場合に自動詞使用が好まれ、母語話者の選択で自動詞を使用する傾向を示している（小林・直井, 1996; 小林, 1996）。影山（1996）も意味論の角度から日英対照の観点で、特に話者の視点の違いで、日本語が結果状態を重視する傾向を理論的に論述している。例えば、

例：（五年ぶりに故郷に帰ったあなたは、町並みが発展していてびっくりしました）
「ああ、こんなにたくさんビルが建ったのか。」

このような場合、日本語の自然な動詞使用は自動詞の「建つ」で、対応している他動詞「建てる」ではない。

本研究では、対のある自他動詞に潜在する動作主の動作（働きかけ）と結果状態をはっきりするために、例のように、すべての調査問題を人間の動作で引き起こす対象物の変化を表す文に限定する。

5. アンケート調査のデザインと実施

5. 1 学習者への調査

調査期間：2016年4月25日—29日

調査場所：中国安徽省にあるS大学とN大学

調査対象：S大学日本語学科三年生26名（以下、S3組）

N大学日本語学科二年生31名（以下、N2組）、三年生35名
（以下、N3組）

合計92名

第二言語習得を研究するとき、常に学習者がいる学習環境を念頭におかなければならない。特に、海外の日本語学習者を対象にする場合、国によって環境が異なる可能性が大きく、それが学習者の習得状況に影響を及ぼすことが予想される。ここで、本研究における調査協力者が所属する二つの大学（S大学、N大学）および学習者の学習環境について少し述べたい。

表1 S大学とN大学の異同

	S大学	N大学
学校種類 ¹	私立	国立
学校レベル ²	第三レベル	第一レベル
中国人教師の学歴 (日本語学科)	全員修士以上 (全員日本語関係の専攻、日本文学、文化など)	半数が社会人として修士に在籍中(在籍中の教師の専攻は日本語と関係なし)
日本人教師	1名	
言語教育専攻出身の教師	いずれもない	
日本語学科で使用されている主な教科書	『新編日語』(全四巻) ³	
教師の担当科目	理解中心の授業は基本的に中国人教師が担当し、産出中心の授業(「会話」、「作文」など)は日本人教師が担当している	

表1により、学生の学力と教師の学歴は、S大学の方がN大学より高いと考えられる。しかし、S大学は教育の質を保つため、学生の学力に合わせて、日本語を教えるスピードを調整している。よって二校の間に差はあるが、類似点があるため、本研究においては比較対象となりうる。上で提示したように、両校とも『新編日語』という教科書を採用している。調査当時各組の進捗状況を表2にまとめる。

表2 調査当時各組の進捗状況(使用教科書:『新編日語』)

	N大学	S大学
二年生	第三巻第15課(N2組)	—
三年生	全四巻終了(N3組)	第三巻第16課(S3組)

本調査で調査用の問題を92部配布し、有効回答数が85部(内訳:S3組23人、N2組30人、N3組32人)、有効回答率が92.4%であった。

¹ 中国は社会主義国家であり、国立大学が主流である。私立大学が近年発足していることもあり、社会一般的な認識においていろいろな面で不利な状況の下に置かれている。

² 中国では大学が三つのレベルに分けられる。S大学は一番下の第三レベルに属し、N大学は一番上の第一レベルに属している。

³ 基礎段階では二校とも「基礎日本語」(使用教材:『新編日語』, 全四巻)を中心に、「聴解」、「読解」、「会話」、「作文」などの授業を行う。

5. 2 母語話者への調査

筆者が設計するアンケート調査は母語話者の言語選択に一致するかどうかを見るので、アンケート調査の基準データとして、日本語母語話者のデータも収集した。母語話者においても言語の使用には年齢差があると考えられるため、本研究での学習者と同世代の日本語母語話者（学部生）を調査対象とした⁴。

調査期間：2016年9月26日—10月07日

調査場所：NZ大学

調査対象：日本語母語話者

学部生30人（内訳：男性15人、女性15人）

調査方式：匿名調査

5. 3 アンケート調査の問題設計

- ① 学習者が使っている教科書の進捗状況に応じ、すべての学習者がすでに勉強した内容から対のある自他動詞を抽出する。表8に示したように、使用語彙は『新編日語』第三巻第15課までとする。（51対）
- ② 本研究は「結果状態が注目される自動詞文」に注目するとともに、三つの研究仮説も検証する。よって、動作主特定・不特定×肯定文・否定文×自動化・他動化・両極化あわせて12パターンあり、そして問題項目数⁵と実際完成所要時間⁶の両方を考慮し、それぞれのパターンを2問にするため、上記51対のうち、「結果状態が注目される自動詞文」という研究の焦点に基づき、発話場面の想定と問題作成の便宜さを考えながら、24対を選出し、調査問題に使う。
- ③ 先行研究を参照し、調査問題は多肢選択問題の形にする。「結果状態が注目される自動詞文」が研究焦点であるため、問題作成時、すべての正解を自動詞だと設定する。また、学習者に手がかりを与えないように、問題に出ている助詞を選択肢に入れ、「が＋自動詞」、「を＋自動詞」、「が＋他動詞」、「を＋他動詞」の形で選択肢を設ける。また、学習者が当て推量で適当に選ぶことの可能性も考慮し、「分からない」という選択肢も設ける。
- ④ 言語使用には一定の文脈が必要なため、すべての問題に適当な文脈をつける。そして、学習者の理解に支障がないように、すべての文脈情報を学習者の母語（中

⁴ 母語話者の言語使用には年齢だけでなく、地域方言も影響する可能性があるが、本研究は出身地を問わず、調査対象となる日本語母語話者が同質の母語を持つと仮定する。

⁵ 問題数が多いほどアンケートの信頼性が高くなる。

⁶ 所要時間が長くなると学習者が集中しにくい。

国語) で提示する。ただし、日本語母語話者向けの調査は日本語のみで行う。

- ⑤ 被験者の心理的な面を分析するため、各質問の後、五件法で確信度の欄を設ける。
- ⑥ 調査の際、問題の順序と選択肢の順序をランダムに配列する。

以下は問題例である。

問題例：1 五年ぶりに故郷に帰ったあなたは、町並みが発展していてびっくりしました。

「ああ、こんなにたくさんビル_____のか。」

- 答え： ① が建てた ② が建った ③ を建てた
 ④ を建った ⑤ 分からない

- ⑦ 調査する前に、学習者が調査に出ている動詞対の自動詞か他動詞かを知っているかどうかをチェックするため、単にチェックするだけの自他性質判断タスクも設ける。

問題例：

通す	☐ 自動詞 ☐ 他動詞
壊れる	☐ 自動詞 ☐ 他動詞
進める	☐ 自動詞 ☐ 他動詞

5. 4 アンケート調査の実施

- ① 調査対象者に自他性質判断タスク (1) を行う。その後、自他性質判断タスクの正解を配布し、「動詞の自他をちゃんと覚えてください」という指示を出す。
- ② 三日後 (N3 組は二日後)、もう一度①と同じ自他性質判断タスク (2) を行う。
- ③ ②が終了後、その場でアンケート調査を実施する。
- ④ 母語話者への調査は、自他性質判断タスクはせずに、直接アンケート調査を行う。
- ⑤ アンケート調査の所要時間は 20 分ぐらいである。

6. 結果と考察

- 6. 1 「結果状態が注目される自動詞文」の習得は学習者にとって困難であるのか

アンケート調査の記述統計量は以下の表 3 の通りである。

表 3 各群における平均正答率と標準偏差（記述統計量）⁷

グループ	平均正答率 (%)	標準偏差
S3 組	62.86	19.74
N2 組	56.95	20.94
N3 組	52.34	16.53
JP 組	94.86	10.36

表 3 から、3 群の学習者の正答率は 50~60%程度であり、標準偏差を見ると母語話者（JP 組）と比べると、16~21 とばらつきも大きい。一方、母語話者の正答率は 95%であり、標準偏差を見ても正答率のばらつきが小さく、母語話者間の選択はかなり一致していると言える。

「結果状態が注目される自動詞文の習得は果たして難しいか」という課題に答えるためには、学習者のデータを母語話者のデータと比べる必要がある。習得が易しい場合は、学習者は日本語能力が上昇するにつれ、結果が母語話者のそれに近づき、統計的に学習者と母語話者の間に有意差がない、あるいは有意差があっても効果量が小さいという結果が出ると予測できるが、逆に、習得が難しい場合は、学習者と母語話者の間に有意な差が見られ、効果量も小さくないという結果が出ると予測できる。実際に四群の間の差を統計的に検定すると以下の通りになる。

まず、母語話者データと学習者データ（3 群）の比較で、母語話者データが正規分布⁸に従わない ($W=.82, p=1.59e-4$) ため、この四群の比較はノンパラメトリック検定の Kruskal-Wallis 検定を用いた。その結果は、 $H(3) = 62.04, \eta^2 = .54, p = 2.15e-13$ となり、有意差があることが判明した。続いて、多重比較 (bonferroni 法) を行った結果、母語話者データは学習者の 3 群と、 $p < .001$ で、すべて有意な差が出ていることがわかった。しかし、学習者 3 群の間には、いずれも有意差 ($\alpha = 0.05$) が出ていなかった。

⁷本研究で使う統計解析ソフトは EZR ver.1.32、詳しくは <http://www.jichi.ac.jp/saitama-sct/SaitamaHP.files/statmed.html> に参照。

⁸ 本研究におけるデータの正規性はすべて Shapiro-Wilk 検定で検証し、正規性を確認している。以降、特別に言及しない限り、検定に使うデータの母集団が正規分布に従うと仮定できることを意味する。

Pairwise comparisons using Mann-Whitney U test

data: StackedData

	JP	N2	N3
N2	7.7e-09	-	-
N3	6.5e-11	1.00	-
S3	4.0e-08	1.00	0.25

P value adjustment method: bonferroni

注: 多重比較の効果量: N2組-JP組 $r=.73$, N3組-JP組 $r=.83$, S3組-JP組 $r=.76^9$

図1 Kruskal-Wallis 検定の多重比較の結果

図2 四つのグループにおける正答率の箱ひげ図¹⁰

ここで、以上の結果に考察を加える。まず、アンケート調査の結果から、三群の学習者と母語話者との間の正答率の間にはそれぞれ有意差が出ており、学習者と母語話者とは違う母集団に属していると言える。つまり、外国語環境における中国人日本語学習者は「結果状態が注目される自動詞文」という文法項目の習得は、2・3年間日本語を学習しても、なかなか日本語母語話者と同程度までは習得が進まず、かなり難しい文法項目であると言える。この結果は先に示した先行研究（小林, 1996; 小林・直井, 1996; 伊藤, 2012b; 王, 2012; アブデルラフマーン, 2016）の結論を裏付ける結果になった。そして、多重比較の効果量がいずれも大きいと言えるため（竹内・水本, 2014:p.356）、この結果は十分一般化できる。次に、それぞれの学習者のグループの間には有意差が認められなかったため、それぞれの学習者のグループは同じ母集団に属しており、グループ間で差がないことが分かる。違う学校、違う学年の学習者であっても同じ母集団に属すると言える。初中級レベルにおいて、この文法項目の習得はどの機関に属するのかは関係なく、

⁹ 効果量の算出方法は http://mizumot.com/handbook/?page_id=422 に参照

¹⁰ 箱の真ん中にある太い黒線はこの群のデータの中央値である。

差がないということである。以上の結果から、中国人日本語専攻生にとって、結果状態が注目される自動詞文の習得が難しいと言える。

6. 2 研究仮説1の検証

研究仮説1の「動作主特定・非特定は結果に影響を及ぼす」を検証するために、被験者ごとにまず各問題パターンの正答率(%)を算出する。

表4 一学習者点数の算出例

被験者	自動化	他動化	両極化	肯定	否定	動作主特定	動作主不特定
S301	50	75	75	83.33	50	66.67	66.67

まず、S3組、N2組において、「動作主特定」と「動作主不特定」の平均正答率を対応のある t 検定を行った。その結果は、 $t(22)=0.32, d=.07, p=.75$ (S3組)、 $t(29)=0.57, d=.10, p=.57$ (N2組)であり、それぞれの「動作主特定」と「動作主不特定」の平均正答率の間には有意差($\alpha=0.05$)が見られなかった。

次に、N3組において、正規性の検定を行った結果、母集団が正規分布とは言えない(動作主特定: $W=0.93125, p=.04245$)ことがわかり、ノンパラメトリック検定のWilcoxon符号付順位検定を使い分析した。その結果、 $V=212.5, r=.03, p=.84$ で、こちらもそれぞれの「動作主特定」と「動作主不特定」の平均正答率の間には有意差($\alpha=0.05$)が見られなかった。

以上から、N2組、N3組、S2組、それぞれの「動作主特定」と「動作主不特定」の平均正答率の間に有意差がなく、かつサンプルサイズに依存しない効果量も小さいことから、研究仮説1「動作主特定・非特定は結果に影響を及ぼす」は棄却されることになる。つまり、動作主の特特定、不特定は学習者の選択に影響を与えない。守屋(1994)と杉村(2013など)の考案した自他動詞選択モデルのこの点の主張を再考する必要がある。

6. 3 研究仮説2の検証

次に、研究仮説2「肯定文・否定文は学習者の選択結果に影響を及ぼす」の検証を行う。まず、S3組において、テータが正規分布とは言えない(肯定: $W=0.89039, p=.01611$)ことがわかったため、Wilcoxon符号付順位検定を行った。結果、 $V=130, r=.01, p=.92$ となり、有意差($\alpha=0.05$)は見られなかった。

N2組、N3組において、対応のある t 検定を行い、分析した。その結果、N2組で $t(29)=0.84, d=.16, p=.40$ 、N3組で $t(31)=0.90, d=.16, p=.37$ と、いずれも有意差($\alpha=0.05$)が見られなかった。

以上から研究仮説1と同様に、それぞれ検定結果には有意差はなく、かつ効果量も小さいため、研究仮説2「肯定文・否定文は学習者の選択結果に影響を及ぼす」は棄却された。つまり、肯定文・否定文の違いは、学習者の選択に影響があるとは言えないことが実証的に検証された。封(2007)、王冠華(2012)、王怡韓(2012)、そして、関(2014)で「無標(結果)可能表現」(否定文)がすでに学習者に難しいと報告されているが、この結果と合わせ、否定文のみならず肯定文も、つまり、否定文も肯定文も両方も難しいと言える。従って、以後対のある自動詞だけからなる「無標(結果)可能表現」の習得を研究する際には、否定文のみならず肯定文も調査範囲に入れるべきであり、その習得の難しさは否定文だけにあるわけではないことが本研究で実証された。

6. 4 研究仮説3の検証

次に、研究仮説3「他の派生パターン(自動化、他動化、両極化)は結果に影響を及ぼす」の検証を行う。まず、S3組、N3組において、データが正規分布とは言えない¹¹ため、ノンパラメトリック検定のFriedman検定を使い、分析した。その結果、S3組においては、 $\chi^2(2) = 4.963, p = .08$ 、N3組で、 $\chi^2(2) = 0.39, p = .82$ となり、両方も有意差($\alpha = 0.05$)が見られなかった¹²。

また、N2組において一要因3水準の分散分析を使って分析した。その結果は、 $F(2, 87) = 0.285, MS = 178.8, \eta^2 = .01, p = .75$ となり、有意差($\alpha = 0.05$)も見られなかった。

以上から研究仮説3についても研究仮説1、2と同様に、検定結果はすべて有意差がなく、そして効果量(N2組)も小さいということで、本研究では、研究仮説3「他の派生パターン(自動化、他動化、両極化)は結果に影響を及ぼす」を棄却する。つまり、自他の派生パターン(自動化、他動化、両極化)の違いは、学習者の選択に影響があるとは言えないことが明らかになった。張他(2012)には他動化派生の動詞の習得が遅れるという記述があったが、本研究では先行研究を支持する結果が得られなかった。

日本語における動詞の自他交替は研究者に注目されるテーマの一つであり、それに関連する研究成果も多数ある。本研究の結果では自他派生パターンと日本語の習得とのはっきりした関連が見られなかったが、言語理論研究の成果をどれだけ言語教育現場へ取り入れられるかについて、今回の検証は意義があると言える。

よって、本研究で立てた三つの研究仮説「1 動作主特定・非特定は結果に影響を及ぼす。」「2 肯定文・否定文は学習者の選択結果に影響を及ぼす。」「3 自他の派生パター

¹¹ 正規性検定の結果、S3組において、両極化 $W = 0.87029, p = .006492$ 、他動化 $W = 0.87555, p = .008199$ で、N3組において、他動化 $W = 0.90833, p = .01016$ 、自動化 $W = 0.93152, p = .04319$ で、正規分布に従わないと判明した。

¹² 竹内・水本(2014: p.117)はFriedman検定の効果量を提示してもあまり意味がないという記述があるため、本研究もここではFriedman検定の効果量を提示しないことにする。

ン（自動化、他動化、両極化）は結果に影響を及ぼす。」は全て、棄却され、成立するとは言えないという最終的な結論が得られた。

6. 5 本研究におけるアンケート調査の妥当性と信頼性の検討

最後に、本研究におけるアンケート調査の妥当性と信頼性の検討をする。妥当性と信頼性の組み合わせは、以下の表5の通りになる。

表5から、測定道具に対し、もっとも重要なのは妥当性で、信頼性は妥当性の下位概念、妥当性の構成要素の一つであるため妥当性が確保されていれば信頼性も確保されると言える。

表5 信頼性と妥当性の組み合わせパターン（竹内・水本, 2014: p.18）

組み合わせ	判断
(1) 信頼性高・妥当性低	×精度は高いが、測りたいものと違うものを測っている ×限られた内容のみを測っている
(2) 信頼性高・妥当性高	◎精度が高く、測りたいものが測れている
(3) 信頼性低・妥当性高	×この組み合わせは起こりえない（信頼性は妥当性の必要条件）
(4) 信頼性低・妥当性低	×測定道具として使えない

測定道具の妥当性の検証は、信頼性係数のような数式で算出できるものでなく、普通は何らかの証拠を集め、論理的に説明する形をとる。以下は竹内・水本（2014）の提言に基づき、内容、本質、構造、一般化可能性、外的側面、結果などの側面から、本研究におけるアンケート調査の妥当性をそれぞれ検討してみる。

I 内容的側面。

まず、本研究で測定する自他動詞対は全部学習者がすでに学習したもので、学習後の習得状況を調査している。学習者が勉強したことのない動詞は調査範囲から除外した。次に、調査問題は日本語母語話者と相談しながら作り、何度も作成し直し、「結果状態が注目される自動詞文」の習得状況を測定出来ていると言える。また、問題ごとに文脈説明を付け、明確に発話場面を示せるように工夫した。

II 本質的側面

調査の結果は前述したように、「結果状態が注目される自動詞文」の習得が難しい結果を得た。この結果は先行研究の結果を支持するものである。また、基準データとなる母語話者へも調査をしており、結果は、予測とほぼ一致している。

III 構造的側面

本研究におけるアンケート調査の信頼性係数は $\alpha = .78$ ¹³で、言語テストとして十分の信頼性があると言ってよい。

IV 一般化可能性の側面

統計的検定の結果により、異なる学校、異なる学年にもかかわらず、学習者は同じような傾向を示し、そして、すべての群の学習者は同じ母集団に属していること、および、信頼性係数 ($\alpha = .78$) から、本アンケートの一般化可能性を示している。

V 外的側面

アンケート調査の後、三群の学習者に J-CAT テスト¹⁴に参加してもらった。三群において、アンケート調査の結果と J-CAT テストの結果の相関関係は、S3 組 $r = .53$ ($t(20) = 2.80$, $p = .01$)、N2 組 $r = .66$ ($t(25) = 4.39$, $p < .001$)、N3 組 $r = .59$ ($t(30) = 3.96$, $p < .001$)¹⁵で、いずれも中程度の有意な相関を示した (効果量大)¹⁶。つまり、学習者の場合、日本語能力の向上につれ、「結果状態の自動詞文」の習得も進んではいるが、この項目は難しい文法項目で、強い相関まで行かず、習得までかなりの時間がかかるということがわかる。

この J-CAT テストの結果からも本研究におけるアンケート調査の妥当性が高いことが立証できよう。

VI 結果的側面

本研究におけるアンケート調査の実施及びその結果は、一部先行研究を裏付けると同時に、これからの習得研究に大きな貢献が期待できるもので、対のある自他動詞の習得プロセスの解明と教授法の開発に十分応用できるであろう。そのほか、調査の所要時間も 20 分以内に抑え (母語話者の場合 10 分ほど)、調査の協力者が集中力が続くように配慮もしている。

7. 本研究のまとめ

本研究は日本語の自他動詞に関する習得研究を概観した上で、「対のある自他動詞」を研究対象に、「結果状態が注目される自動詞文」に焦点を絞り、海外で日本語を学習している中国人日本語専攻生 85 人、日本人母語話者 30 人に協力してもらい研究を行った。本研究の結論は以下の 2 点にまとめられる。

I 「結果状態を表す自動詞文」の習得は中国人日本語学習者には困難を伴い、この

¹³ 信頼性係数はクロンバックアルファで、一般的に、心理的尺度は 0.7 以上、言語テストは 0.8 以上が望ましい。

¹⁴ 筑波大学が開発したオンライン日本語総合能力テストである。

¹⁵ J-CAT の成績は 4 人が欠いている (NN 組 3 人、SS 組 1 人)。欠測値と削除して計算した。

¹⁶ 相関係数の効果量は 0.10 が小、0.30 が中、0.50 が大だとされる (水本・竹内, 2011)。

結果も一般化できる。

Ⅱ 三つの研究仮説①「動作主特定・非特定は結果に影響を及ぼす」、②「肯定文・否定文は学習者の選択結果に影響を及ぼす」、③「自他の派生パターン（自動化、他動化、両極化）は結果に影響を及ぼす」は、統計の検定結果、いずれも棄却された。

参考文献

- アデルラフマーン (2016) 「アラビア語を母語とする日本語学習者における自動詞・他動詞の習得研究—母語の影響をめぐって—」 2016年日本語教育国際研究大会口頭発表 (於：バリ島 Nusa Dua Convention Centre、9月10日)
- 安欣欣 (2013) 「中級以上の中国人日本語学習者における『対のある自他動詞』の習得状況」『日本語教育方法研究会誌』20 (2), 26-27, 日本語教育方法研究会.
- 石川守 (1991) 「自動詞と他動詞の用法について—「人の視点」と「物の視点」に関して—」『語学研究』64, 35-80, 拓殖大学語学研究所.
- 伊藤秀明 (2010) 「形態的対応の観点から見た相対自他動詞の習得—中国人日本語学習者の場合—」『日本語教育方法研究会誌』17 (1), 28-29, 日本語教育方法研究会.
- 伊藤秀明 (2012a) 「学習者は『対のある自他動詞』をどのように使っているか—中国人日本語学習者の中級から超級に注目して—」『国際日本研究』4, 43-52, 筑波大学人文社会科学研究所国際日本研究専攻.
- 伊藤秀明 (2012b) 「相対自動詞・他動詞選択判断の要因—中国人大学生の場合—」『国際交流基金日本語教育紀要』8, 7-21, 独立行政法人国際交流基金.
- 井上和子 (1976) 『変形文法と日本語』(下) 大修館書店
- ウェスリー・M・ヤコブセン (1989) 「他動性とプロトタイプ論」久野暁・柴谷方良 [編] 『日本語学の新展開』213-248, くろしお出版.
- 奥津敬一郎 (1967) 「自動化・他動化および両極化転形—自・他動詞の対応—」須賀一好・早津恵美子 [編] 『動詞の自他』57-81, ひつじ書房.
- 王怡韓 (2012) 「中国人学習者における日本語無標可能表現の習得に関する研究：この役はあの新人俳優にはつとまらない」『日本語研究』32, 1-14, 首都大学東京・東京都立大学日本語・日本語教育研究会.
- 王冠華 (2012) 「中国日本語学習者有対自動詞習得状況的実証研究」『日語学習与研究』5, 86-94, 对外経済貿易大学.
- 影山太郎 (1996) 『動詞意味論—言語と認知の接点—』くろしお出版
- 関承 (2014) 『中国語母語話者における日本語自・他動詞の習得研究—中国語で可能標識が使われる表現を中心に—』広島大学大学院未公開博士学位論文
- 楠本徹也 (2009) 「無標可能表現に関する一考察」『東京外国語大学論集』79, 65-85, 東京外国語大学.

- 楠本徹也 (2014) 「有対自動詞可能構文における意味的組成関係—他動詞有標可能構文との比較において—」『留学生日本語教育センター論集』40, 103-111, 東京外国語大学留学生日本語教育センター.
- 小林典子・直井恵理子 (1996) 「相対他動詞の習得は可能か—スペイン語話者の場合—」『筑波大学留学生センター日本語教育論集』11, 83-98, 筑波大学留学生センター.
- 小林典子 (1996) 「相対自動詞による結果・状態表現—日本語学習者の習得状況—」『文芸言語研究・言語篇』29, 41-56, 筑波大学.
- 佐久間鼎 (1951) 『現代日本語の表現と語法』恒星社厚生閣
- 須賀一好・早津恵美子 (1995) 「<解説編>動詞の自他を見直すために」, 須賀一好・早津恵美子 [編] 『動詞の自他』207-231, ひつじ書房.
- 杉村泰 (2013a) 「中国語話者における日本語の有対動詞の自動詞・他動詞・受身の選択—迷惑の意味を表す人為的行為の場合—」『銘傳大學國際學術研討會: 應用日語學系研討會論文集』, 30-36, 銘傳大學.
- 杉村泰 (2013b) 「中国語話者における日本語の有対動詞の自動詞・他動詞・受身の選択について—動作主の不注意による対象の変化を表す場合—」『ことばの科学』26, 153-170, 名古屋大学言語文化研究会.
- 杉村泰 (2013c) 「中国語話者における日本語の有対動詞の自動詞・他動詞・受身の選択について—一人為的事態の場合—」『日本語/日本語教育研究』4, 21-38, 日本語/日本語教育研究会・ココ出版.
- 杉村泰 (2014a) 「台湾人日本語学習者における日本語の有対動詞の自動詞・他動詞・受身の選択について」『銘傳日本語教育』17, 30-36, 銘傳大学教育暨応用語文学院応用日語学系.
- 杉村泰 (2014b) 「延辺大学生における日本語の自・他・受身の選択—中国語母語話者と中朝バイリンガルの比較—」『中朝韓日文化比較研究叢書 日本語言文化研究』第三輯 (上), 548-554, 延辺大学出版社.
- 杉村泰 (2015a) 「クメール語を母語とする日本語学習者における日本語の自動詞・他動詞・受身の選択について—動作主の不注意による対象の変化を表す場合—」『ことばの科学』29, 105-120, 名古屋大学言語文化研究会.
- 杉村泰 (2015b) 「クメール語を母語とする日本語学習者における日本語の自動詞・他動詞・受身の選択について—非人為事態の場合—」『名古屋大学言語文化論集』37 (1), 37-44, 名古屋大学大学院国際言語文化研究科.
- 杉村泰 (2015c) 「日・中・韓・ウズベク語話者における日本語の有対動詞の自動詞・他動詞・受身の選択」『東アジア日本語・日本文化研究』19 (特別号), 1-18, 東アジア日本語日本文化研究会.
- 杉村泰 (2016a) 「クメール語を母語とする日本語学習者における日本語の自動詞・他動詞・受身の選択について—一人為的事態の場合—」『名古屋大学言語文化論集』37 (2), 49-62, 名

古屋大学大学院国際言語文化研究科.

- 杉村泰 (2016a) 「英語を母語とする日本語学習者における日本語の自動詞・他動詞・受身の選択について—非人為的事態の場合—」『名古屋大学言語文化論集』38 (1) , 3-16, 名古屋大学大学院国際言語文化研究科.
- 竹内理・水本篤 (2014) 『外国語教育研究ハンドブック—研究手法のより良い理解のために— [改訂版]』松柏社
- 張鵬・朱虹・雷鳴 (2012) 「中国日語学習者『自—他対応動詞』習得的実証研究」『外語教学与研究』44 (1) , 95-104, 北京外国語大学.
- 張威 (1992) 『『可能表現の本質』考：無標の可能表現へのアプローチ』『中京大学教養論叢』32 (4) , 1351-1373, 中京大学.
- 張威 (2008) 「有対自動詞無標記表示的可能義—結果可能義—」, 日中対照言語学会『日本語と中国語の可能表現』231-248, 白帝社.
- 中村洋一 (2002) 『テストで言語能力は測れるか—言語テストデータ分析入門—』大友賢二監修, 桐原書店
- 中石ゆうこ (2003) 「対のある自動詞・他動詞の習得研究の動向と今後の課題」『広島大学大学院教育学研究科紀要. 第二部, 文化教育開発関連領域』52, 167-174, 広島大学.
- 中石ゆうこ (2004b) 「縦断的発話データに基づく対のある自他動詞の習得研究—『きまると『かわる—かえる』の使用状況から—」『広島大学大学院教育学研究科紀要. 第二部, 文化教育開発関連領域』53, 311-318, 広島大学.
- 中石ゆうこ (2004a) 「日本語の記述的研究から独立した習得研究の必要性—日本語学習者による対のある自他動詞の活用形使用を例として—」『日本語文法』4 (2) , 120-135, 日本語文法学会.
- 中石ゆうこ (2005) 「対のある自動詞・他動詞の第二言語習得研究—『つく—つける』, 『きまると—きめる』, 『かわる—かえる』の使用状況をもとに—」『日本語教育』124, 23-32, 日本語教育学会.
- ハイコ・ナロック・プラシャント・パルデシ・影山太郎・赤瀬川史朗 (2015) 『現代語自他対—覧表 Excel 版』 (<http://watp.ninjal.ac.jp/resources/>)
- 早津恵美子 (1987) 「対応する他動詞のある自動詞の意味的・統語的特徴」『言語学研究』6, 79-109, 京都大学.
- 封小芹 (2007) 「可能の意味を含む有対自動詞の受容能力の習得について—中国人日本語学習者の場合—」『ククロス:国際コミュニケーション論集』4, 49-63, 名古屋大学.
- 水本篤・竹内理 (2011) 「効果量と検定力分析入門—統計的検定を正しく使うために—」外国語教育メディア学会関西支部メソドロジー研究部会 [編] 『より良い外国語教育研究のための方法 (2010 年度活動報告論集)』, 47-73, 外国語教育メディア学会関西支部メソドロジー研究部会.

- 守屋三千代 (1994) 「日本語の自動詞・他動詞の選択条件—習得状況の分析を参考に」『講座日本語教育』第29分冊, 151-165, 早稲田大学日本語教育センター.
- 山梨正明 (1995) 『認知文法論』ひつじ書房
- 姚艷玲 (2006) 「有対自動詞による無標可能文の成立条件—〈可能〉の意味合成のメカリズム—」『日本語教育』128, 90-99, 日本語教育学会.
- 姚艷玲 (2008) 「〈不可能〉の言語化に関する日中両語の対照研究」, 日中対照言語学会『日本語と中国語の可能表現』88-109, 白帝社.
- 羅菲・市瀬智紀 (2011) 「日本語の自他動詞の区別に関する対照分析と質問紙調査—中国人学習者を対象として」『宮城教育大学国際理解教育研究センター年報』7, 73-84, 宮城教育大学国際理解教育研究センター.